

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA IQTISODIY TARBIYA BERISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI

¹Azimova Feruza Abdullayevna, ²Mamatkulova Rayxona Narzullaevna

¹Samaqand viloyati Urgut tumani 38- dmtt direktori, ²Samaqand viloyati Toyloq tumani 12- dmtt direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282637>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tarbiya berishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ahamiyati asosiy ko'nikmalar va ularning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, strategik rejalashtirish, iqtisod, Manager, ko'nikma, Gamifikatsiya, Pul va xarajatlar, Modellashtirish, simulyatsiya, texnologiya, Kollaborativ

Mamlakatda ro'y berayotgan iqtisodiy o'zgarishlarni anglash, ularni tushunib yetish, yoshlarimiz ongida iqtisodiy ong, iqtisodiy bilim, iqtisodiy madaniyat tushunchalarini shakllantirishda maktabgacha ta'lim tizimi pedagog-tarbiyachilar oldiga ulkan vazifalar qo'yiladi. Bulardan eng muhimi bu maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy bilim berishdir. Respublikamizning iqtisodiy mustaqilligini, uning ilmiy salohiyatini saqlab qolish, mustaqil, ongli ravishda, shaxsiy va ijtimoiy hayotda mas'uliyatli qaror qabul qila oladigan erkin shaxsni tarbiyalamasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Bugungi kunda siyosat va ta'limning o'zaro aloqasi hamma uchun ochiq.

Har qanday taraqqiy etgan jamiyatning iqtisodiy, intellektual, madaniy, ma'naviy va axloqiy salohiyati uning mazmuni va yo'nalishiga bog'liq. Bozor iqtisodiyotining shakllanishi va zamonaviy o'zbek jamiyatining rivojlanishi sharoitida yosh avlodning iqtisodiy tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy yangi iqtisodiy sharoitlar maktabgacha yoshdagi mustaqil, faol, mehnatkash, iqtisodiy jihatdan savodli, yuqori axloqiy, insoniy shaxslarni tarbiyalash zarurligini belgilaydi, bu esa insonning keyingi hayotiy faoliyatining asosi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni iqtisodiy tarbiyalash, iqtisodiy madaniyat asoslarini shakllantirish, bolalarni iqtisodiyotga jalb qilish, dastlabki iqtisodiy ta'lim iqtisodiy sotsializmning omillaridan biri bo'lib, bolaning moddiy va ma'naviy qadriyatlariga bo'lgan munosabatlariga va umuman, bola shaxsiyatini shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiyot nazariyasida o'rganilayotgan muammolarning xilma-xilligi tahsinga loyiq, biroq maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarni iqtisodiy tarbiyalashning pedagogik shartlarini o'rganish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tarbiya berishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish juda muhim ahamiyatga ega. Bolalarga iqtisodiy tushunchalarni erta yoshda o'rgatish, ularning kelajakda iqtisodiy ongini shakllantirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va ijodkorlikni qo'llab-quvvatlashda pedagogik texnologiyalar muhim vosita hisoblanadi.

1. Pedagogik texnologiyalarning ahamiyati

Pedagogik texnologiyalar o'qitish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Maktabgacha ta'limda bu texnologiyalar o'quvchilarning e'tiborini jalb qilish, bilimlarni taqdim etish va o'zlashtirishni osonlashtirish uchun ishlatiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'quv jarayoni qiziqarli va o'yinga asoslangan bo'lishi kerak, chunki bu yoshdagi bolalar o'rganishning ko'p qismini o'yindan olishadi.

2. O'yinga asoslangan o'qitish (Gamifikatsiya)

O'yinlar pedagogik texnologiyalarni qo'llashda keng tarqalgan vosita hisoblanadi. Iqtisodiy tarbiya berishda, o'yinlar yordamida bolalarga pulni qanday ishlatish, resurslardan samarali foydalanish, sotib olish va sotish jarayonlarini tushunishga yordam beradigan o'yinlar yaratish mumkin. Masalan:

- **"Iqtisodiy bozor o'yinlari"**: Bu o'yinda bolalar turli tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish orqali iqtisodiy jarayonlarni tushunishadi.
- **" Pul va xarajatlar " o'yini**: Bu o'yinda bolalar o'zlarining budjetlarini rejalashtirib, pulni qanday tejashni o'rganadilar.

3. Interaktiv ta'lim texnologiyalari

Interaktiv texnologiyalar bolalarga o'rganish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradi. Misol uchun, kompyuterlar, planshetlar va ta'lim dasturlari yordamida bolalar iqtisodiy tushunchalarni o'rganishlari mumkin. Bu texnologiyalar bolalarning kuzatuvchanlik va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

4. Modellashtirish va simulyatsiya texnologiyalari

Modellashtirish va simulyatsiya texnologiyalari o'quvchilarga real hayotdagi iqtisodiy jarayonlarni simulyatsiya qilish imkoniyatini beradi. Bolalar turli iqtisodiy vaziyatlar, masalan, tarmoqda savdo qilish, to'lovlarni amalga oshirish va resurslarni boshqarish kabi vazifalarni hal qilish orqali o'z bilimlarini amalda qo'llashni o'rganadilar. Simulyatsiya texnologiyalari bolalarga murakkab iqtisodiy tushunchalarni o'rgatishda samarali yordamchi vosita bo'lishi mumkin.

5. Ko'rgazmali materiallar va vizual pedagogika

Bolalar uchun vizual materiallar, rasmlar, plakatlar va diagrammalar orqali iqtisodiy tushunchalarni o'rgatish ham samarali metodlardan biridir. Ko'rgazmali materiallar yordamida bolalar pulni qanday ishlatish, moliyaviy resurslar va ularni boshqarish, jamg'arish va sarflash haqida tushunchalar oladilar. Bu texnologiya bolalarning tasavvurini kengaytiradi va ularga o'rganilgan bilimlarni oson yodlash imkonini beradi.

6. Kollaborativ o'qitish texnologiyalari

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ham hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini qo'llash mumkin. Bolalar birgalikda guruhlarda ishlash orqali resurslarni birgalikda boshqarish, iqtisodiy qarorlar qabul qilish, hamda o'zaro iqtisodiy o'zaro aloqalar o'rnatish kabi tushunchalarni o'rganadilar. Bu jarayonda internet resurslaridan foydalanish, masalan, onlayn ta'lim platformalari yoki turli o'yinlar orqali iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish mumkin.

7. Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari (AR/VR)

Virtual haqiqat (VR) yoki kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari ham iqtisodiy tarbiya jarayoniga kiritilishi mumkin. Masalan, bolalar virtual iqtisodiy bozorni yaratish, xaridlarni amalga oshirish yoki ishlab chiqarishni tashkil qilish orqali o'rganishlari mumkin. Ushbu texnologiyalar bolalarga ko'rgazmali va interaktiv tarzda o'qitish imkonini yaratadi, bu esa o'rganishning samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tarbiya berishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish nafaqat ularning iqtisodiy bilimlarini kengaytiradi, balki ularning mantiqiy fikrlash, qaror qabul qilish, ijodkorlik va jamoada ishlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Pedagogik texnologiyalarni to'g'ri qo'llash orqali bolalar nafaqat iqtisodiy tushunchalarni o'rganadilar, balki hayotga tayyorlanishadi.

4o mini

Biroq, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tarbiyalash nazariyasi va amaliyotining holatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy ta'lim jarayoni maktabgacha yoshdagi bolalarni iqtisodiy tarbiyalashning yaxlit nazariyasi yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi mazkur sohada ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini belgilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Karimova N., A'zamova M. “Maktabgacha pedagogikasi” Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
4. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
5. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opыt. – Kiyev, 1988. – S. 65.